

Una mirada a la economía de la mujer desde la economía naranja en el municipio de Cochabamba

Gabriela Roxana Sanjines-Mancilla

Universidad Privada Franz Tamayo

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0173-7686>

email: gabriela.sanjines@unifranz.edu.bo

Recepción: 10 de Octubre 2024

Aceptación: 20 de febrero 2025

Resumen: La economía naranja es un motor de desarrollo económico y social que fomenta la creatividad, la innovación y la inclusión social, siendo el rol de las mujeres clave, pero subestimado. En Bolivia, el surgimiento del emprendimiento femenino ha sido analizado por algunos autores como Verónica Querejazu quien hace un análisis del emprendimiento de mujeres bolivianas y la autoconfianza donde indica que Bolivia durante el periodo 2005 - 2015, considerado como la década del boom económico no ha logrado cambiar las características en que las mujeres hacen emprendimientos puesto que son llevados a cabo por mujeres jóvenes que además se desarrollan de manera informal con escasas expectativas de expansión del negocio (Querejazu, 2021). Muchos de estos emprendimientos carecen de formalización y se financian con ahorros personales. Esta investigación analiza el aporte del emprendimiento femenino creativo en Cochabamba, dividiéndose en tres partes: la primera aborda la presencia de la mujer en la economía naranja mediante estadísticas descriptivas. La segunda analiza el tamaño de las unidades económicas femeninas, vinculando formalización y antigüedad. La tercera examina el impacto de estos emprendimientos en la generación de empleo, ingresos por ventas y sueldos, además de mapear la economía creativa femenina.

Clasificación JEL: J16, J21, J29, J49

Palabras clave: Economía Femenina, Economía Naranja, Emprendimientos

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

A glance at women's economy from the perspective of the orange economy in the municipality of Cochabamba

Abstract: The orange economy is an engine of economic and social development that fosters creativity, innovation and social inclusion, being the role of women key, but underestimated. In Bolivia, the emergence of female entrepreneurship has been analyzed by some authors such as Veronica Querejazu who makes an analysis of Bolivian women entrepreneurship and self-confidence where she indicates that Bolivia during the period 2005 - 2015, considered as the decade of the economic boom has not managed to change the characteristics in which women do entrepreneurship since they are carried out by young women who also develop informally with little expectation of business expansion (Querejazu, 2021). Many of these enterprises lack formalization and are financed with personal savings. This research analyzes the contribution of creative female entrepreneurship in Cochabamba, divided into three parts: the first addresses the presence of women in the orange economy through descriptive statistics. The second part analyzes the size of women's economic units, linking formalization and age. The third examines the impact of these enterprises on employment generation, sales income and salaries, in addition to mapping the female creative economy.

Classification JEL: J16, J21, J29, J49

Keywords: Women's Economy, Orange Economy, Entrepreneurship

Introducción

La economía naranja ha emergido como un motor vital de crecimiento y desarrollo en numerosas regiones del mundo, destacando no solo por su impacto económico, sino también por su capacidad para fomentar la creatividad, la innovación y la inclusión social. Dentro de este dinámico panorama, es esencial dirigir nuestra atención hacia la participación de las mujeres, cuyo rol en la economía naranja desempeña un papel crucial, pero a menudo subestimado.

El empoderamiento económico de las mujeres en la región está siendo objeto de estudio con la visión preliminar que apunta a un elevado porcentaje de emprendimientos liderados por mujeres y que están surgiendo ante la falta de fuentes alternativas de ingresos o ante la dicotomía entre el empleo remunerado y la familia. El autoempleo femenino y su crecimiento en Bolivia es un problema que surge como respuesta a la falta de oportunidades económicas, tema que ha sido y sigue siendo analizado por el Instituto Mujer y Empresa (IME) desde el 2021; según un estudio realizado por este IME el 2021, durante los últimos ocho años, son tres los factores que han impulsado el emprendimiento femenino en el país:

Primer factor, según el análisis del IME la economía nacional experimentó el 2014 una desaceleración por la caída de los precios del petróleo y del gas a nivel internacional, situación que afectó al crecimiento económico del país y probablemente impulsó a muchas mujeres a buscar alternativas de autoempleo para garantizar sus ingresos. (Agreda & Zambrana, 2021)

Segundo factor, el año 2019 fue marcado por la incertidumbre que dejó el ambiente político post electoral, esto ocasionó un conflicto interno en el país; esta inestabilidad política pudo contribuir a que las mujeres buscarán asegurar su situación económica a través de la generación de emprendimientos. El tercer factor fue la cuarentena rígida dictaminada por el gobierno nacional en marzo de 2020, como una medida para enfrentar el riesgo sanitario del COVID -19; esta medida que debía ser por unas cuantas semanas se extendió por cuatro meses aproximadamente con un impacto negativo en la economía de las familias bolivianas. La respuesta de muchas familias fue que las mujeres opten por emprendimientos como una forma de adaptarse a las nuevas condiciones económicas y laborales impuestas por la pandemia. En resumen, el aumento de emprendimientos liderados por mujeres

en Bolivia parece estar vinculado principalmente a situaciones de incertidumbre, estancamiento económico y crisis, como la desaceleración económica, la inestabilidad política y los efectos económicos adversos de la pandemia de COVID-19. Estos desafíos han llevado a muchas mujeres a buscar alternativas de autoempleo como una estrategia para enfrentar la falta de oportunidades económicas tradicionales.

Las Naciones Unidas en el informe “Policy Brief on COVID impact on women” mostraba con preocupación que 740 millones de mujeres trabajadoras en el mundo se encuentran en el sector informal (United Nations, 2020). En Bolivia según datos del IME, solo el 38% de las empresas lideradas por mujeres tienen una figura formal establecida, el 62% restante está en proceso de formalización o no es formal, aproximadamente el 74% de los emprendimientos fueron financiados por ahorros propios y el 20% se vio en la necesidad de emprender (siendo el desempleo uno de los posibles factores que impulsó esta decisión) (Agreda & Zambrana, 2021). Con ese preámbulo se ha planteado la pregunta que guía la investigación: ¿Cuál es el aporte de los emprendimientos/empresas creativas lideradas por mujeres en la región?, para poder responder esta pregunta planteamos el objetivo de la investigación:

Analizar el aporte de los emprendimientos/empresas creativas lideradas por mujeres que participaron del Censo de Economía Naranja en el municipio de Cochabamba

1.1 Una aproximación teórica a Economía Naranja, Economía Creativa e Industrias Creativas

Conseguir una definición ya establecida de Economía Naranja ha llevado a una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema, es así que se abarca desde inicios del nuevo siglo hasta la actualidad. Si bien, no existe un acuerdo en cuanto a una sola definición sobre el tema y tampoco en el término utilizado para este tipo de economía. La tabla 1 presenta diferentes definiciones de Economía Naranja, Economía Creativa e Industrias Culturales y Creativas.

Tabla 1
Definiciones de Economía Naranja, Economía Creativa e Industrias Culturales y Creativas.

TEMA	DEFINICIÓN	AFILIACIÓN	REFERENCIA
Economía Creativa	The creative economy encompasses creating, producing, and distributing goods and services that use creativity and intellectual capital as primary inputs.	UNCTAD	Cortizo, P., & Moresino-Borini, L. (2024). Creative Economy Outlook 2024.
Economía Creativa	El conjunto de individuos y empresas que producen bienes y servicios culturales, es decir, que tienen en la base de producción elementos que se originan en las ideas, procesos creativos y elementos culturales de los territorios. La administración y gestión de la economía creativa está estrechamente ligada a la comprensión de interacciones complejas, especificidades de nivel local y regional, y valoraciones a veces dificultosas.	ONU - HABITAD	Peñalosa, O., & Cabrera, L. (2022). GUÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE “TERRITORIOS CREATIVOS.” ONU Habitat.
Industria Creativa	La expresión de la Industria Creativa tienen lugar en el contexto de las tecnologías de la información, ya que se forman al integrar en un solo término a la Industria Cultural clásica (cine, libro y música) con diversas actividades productivas ligadas a los derechos de autor, las artes creativas centrales como las artes escénicas y visuales, los grupos creativos relacionados con los medios y algunas actividades creativas de apoyo, como la arquitectura, el diseño y la publicidad. (Garnham, 2011)	Universidad de Valparaíso	Pastrana, P. C. (2021). Aproximaciones de perspectivas de género para el desarrollo de la economía y la industria cultural y creativa. <i>Revista Anales</i> , 60, 7–18. https://doi.org/10.18537/auc.60.02
Economía Naranja	Representa un sector económico muy particular caracterizado por producir y generar transacción en cuanto a símbolos, letras, sonidos y música, los cuales se serializan mediante la industrialización según el concepto de Economía sin Corbata.	Universidad Popular del Cesar Valledupar, Colombia	Hernández Igirio, R. S., & Vásquez Pino, E. I. (2020). Estrategias de gestión en la incertidumbre para el impulso de la economía naranja. <i>Revista Boletín Redipe</i> , 9(11), 228–234. https://doi.org/10.36260/rbr.v9i11.1127
Industrias Creativas	Los ciclos de creación, producción de bienes y servicios que utilizan la creatividad y el capital intelectual como insumo primario	Universidad Popular del Cesar Valledupar, Colombia	Hernández Igirio, R. S., & Vásquez Pino, E. I. (2020). Estrategias de gestión en la incertidumbre para el impulso de la economía naranja. <i>Revista Boletín Redipe</i> , 9(11), 228–234. https://doi.org/10.36260/rbr.v9i11.1127
Industrias creativas	Constituyen un conjunto de sectores productivos que fusionan el valor económico con el valor cultural que producen.	Banco Interamericano de Desarrollo	De Groot, et. Al. “Economía creativa en la revolución digital: la acción para fortalecer la cadena regional de animación digital en países mesoamericanos”. 2020

Industrias creativas	Son un conjunto de actividades basadas en la creatividad, el talento individual y las habilidades que pueden generar la creación de empleos y riqueza mediante el uso de la propiedad intelectual.	British Council	De Groot, et. Al. “Economía creativa en la revolución digital: la acción para fortalecer la cadena regional de animación digital en países mesoamericanos”. 2020
Economía Naranja	Representa un sector económico muy particular caracterizado por producir y generar transacción en cuanto a símbolos, letras, sonidos y música, los cuales se serializan mediante la industrialización según el concepto de Economía sin Corbata.	Universidad Popular del Cesar Valledupar, Colombia	Hernández Igirio, R. S., & Vásquez Pino, E. I. (2020). Estrategias de gestión en la incertidumbre para el impulso de la economía naranja. <i>Revista Boletín Redipe</i> , 9(11), 228–234. https://doi.org/10.36260/rbr.v9i11.1127
Industrias Creativas	Los ciclos de creación, producción de bienes y servicios que utilizan la creatividad y el capital intelectual como insumo primario	Universidad Popular del Cesar Valledupar, Colombia	Hernández Igirio, R. S., & Vásquez Pino, E. I. (2020). Estrategias de gestión en la incertidumbre para el impulso de la economía naranja. <i>Revista Boletín Redipe</i> , 9(11), 228–234. https://doi.org/10.36260/rbr.v9i11.1127
Industrias Creativas	Aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad individual, la habilidad y el talento y que tienen un potencial para la creación de riqueza y empleo a través de la explotación general de la propiedad intelectual. (Pratt, 2005)	Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Colombia.	Hernández Olave, J. S. (2019). El ajedrez de la Economía Naranja en Colombia. <i>Economía Creativa</i> , 12, 82–102. https://doi.org/10.46840/ec.2019.12.04
Economía Naranja	El conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios creativos y culturales. (Gobierno de Colombia, 2019)	Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Colombia.	Hernández Olave, J. S. (2019). El ajedrez de la Economía Naranja en Colombia. <i>Economía Creativa</i> , 12, 82–102. https://doi.org/10.46840/ec.2019.12.04
Industrias Culturales	Son aquellas que proporcionan productos y servicios culturales que se reflejan en las políticas de cada región. Banco Interamericano de Desarrollo	UNESCO	Benavente, J. M., & Grazzi, M. (2018). Impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe. UNESCO.
Economía Creativa	Un complejo sistema que obtiene su ‘valor económico’ a partir de la facilitación de la evolución económica; un sistema que produce atención, complejidad, identidad y adaptación a través del recurso primario de la creatividad	Cunningham, S. Banks, J. y Potts, J. 2008	UNESCO & PNUD, 2014
Industrias creativas	Las Industrias Creativas de contenidos comprenden actividades relacionadas con editoriales, cine, televisión, radio, discografía, contenido para dispositivos móviles, producción audiovisual independiente, contenido para páginas web, videojuegos y contenidos vinculados con la convergencia digital, como el crossmedia.	Banco Interamericano de Desarrollo	Buitrago, F., & Duque, I. (2014). La Economía Naranja, Una oportunidad infinita. Banco Interamericano de Desarrollo BID.

Industrias culturales y creativas	Son los sectores de actividad que tienen como objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.	UNESCO	Políticas para la creatividad. UNESCO 2010.
Economía Creativa	Economic creativity is a dynamic process leading towards innovation in technology, business practices, marketing, etc., and is closely linked to gaining competitive advantages in the economy.	UNCTAD	UNCTAD, & UNDP (Eds.). (2010). Creative economy: a feasible development option. UNDP [u.a.].
Industrias creativas	It relies on enlarging the concept of “creativity” from activities having a strong artistic component to “any economic activity producing symbolic products with a heavy reliance on intellectual property and for as wide a market as possible”	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo	UNCTAD, & UNDP (Eds.). (2010). Creative economy: a feasible development option. UNDP [u.a.].
Industrias creativas	Son aquellas protegidas por derechos de autor, y están vinculadas de manera directa o indirecta con activos intelectuales resguardados a lo largo de toda su cadena.	Organización Mundial de Propiedad Intelectual	BOP Consulting., & British Council. (2010). Guía práctica para mapear las industrias creativas. British Council ; [Bogotá].
Economía Creativa	It is a set of knowledge-based economic activities with a development dimension and cross-cutting linkages at macro and micro levels to the overall economy. At the heart of the creative economy are the creative industries	UNCTAD	UNCTAD. (2008). Creative Economy Report 2008.
Industrias Creativas	“Creative industries” can be defined as the cycles of creation, production and distribution of goods and services that use creativity and intellectual capital as primary inputs. They comprise a set of knowledge-based activities that produce tangible goods and intangible intellectual or artistic services with creative content, economic value and market objectives.	UNCTAD	UNCTAD. (2008). Creative Economy Report 2008.
Industrias creativas	Ocupan un lugar central en las competencias individuales que, de alguna manera, fomentan la propiedad intelectual. Estas industrias ejercen una influencia directa en la dinámica económica a través de la generación de empleo y la creación de riqueza.	Department for Digital, Culture, Media and sport	Department for Culture, Media and Sport. (2001). Annual Report 2001. United Kingdom.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes bibliográficas consultadas. 2024

Figura 2

Mapa Mental de palabras centrales que definen la Economía Naranja

Fuente: Elaboración propia

2. Materiales y Métodos

Para el desarrollo de esta investigación, se empleó la información generada por el Censo de Economía Naranja¹, realizado entre 2022 y 2023 en el municipio de Cochabamba, abarcando sus seis comunas. Este censo alcanzó un total de 2,160 empresas y emprendimientos encuestados. La recolección de datos se llevó a cabo mediante encuestadores previamente capacitados en la aplicación de la boleta censal. En la primera etapa (2022), se utilizó un formulario de Google como herramienta de recolección, mientras que en la segunda etapa (2023) se implementó Kobotoolbox.

Para el presente artículo, se trabajó con la base de datos del censo, que contiene información sobre unidades económicas vinculadas a la economía naranja. En particular, para el análisis de esta investigación, se segmenta la información según el género del propietario de la unidad económica, identificando 947 unidades económicas lideradas por mujeres. Aunque la base de datos está disponible en

¹ El Censo de Economía Naranja fue realizada por el Instituto de Progreso Económico Empresarial (IPEE) de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ)

formato Excel, el análisis estadístico se realizó utilizando SPSS y Power BI. Adicionalmente, la base de datos cuenta con información georreferenciada de las unidades económicas. Para el mapeo y análisis espacial, se emplearon herramientas como Google Earth y ArcGIS.

3. Presencia de la economía de la mujer en la economía naranja

3.1. Caracterización de las mujeres empresarias/emprendedoras

Para destacar la participación de las mujeres en la economía naranja, es fundamental realizar una caracterización exhaustiva de este grupo dentro del panorama económico. Iniciamos este análisis identificando el perfil de esta fuerza económica y laboral clave.

Según los datos recopilados, el sector de Arte y Patrimonio constituye el 77% de las empresas y emprendimientos en la economía naranja (véase figura 3). Dentro de este sector, la gastronomía se destaca como la principal área de actividad, seguida en menor medida por la industria textil, es decir, la moda. Aunque otros sectores presentan una representación minoritaria, no deben subestimarse, ya que contribuyen de manera significativa al panorama general.

Figura 3
Sectores Económicos liderados por mujeres

Fuente: Elaboración propia 2024

Al explorar otros rubros excluyendo la gastronomía, Arte y Patrimonio continúa siendo el sector prominente en la economía naranja, representando el 47% del total. Sin embargo, otros sectores como Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software cobran mayor relevancia, representando el 20% de la participación, seguido por Rumbo a la Industria Creativa con un 16%.

Dentro de la caracterización de mujeres empresarias y emprendedoras en la economía naranja, es importante considerar su edad como un factor relevante: el 34% de estas mujeres se encuentra en el rango de 35 a 44 años, lo que constituye el grupo etario más destacado en términos de representación (véase Figura 4). Los dos grupos etarios siguientes en importancia son aquellos de 25 a 34 años y de 45 a 54 años, ambos con un 24% de representación.

Figura 4
Edad de la empresaria/emprendedora

Fuente: Elaboración propia 2024

Es esencial señalar que estos tres grupos etarios abarcan la población económicamente activa (PEA), lo que sugiere la necesidad de considerar esta variable en investigaciones adicionales que deberían explorar si las mujeres que participan en estas empresas o emprendimientos lo hacen por falta de opciones laborales estables, por elección personal o como una segunda actividad laboral. Este análisis más detallado proporcionaría una comprensión más completa de los motivos y las circunstancias que llevan a las mujeres a involucrarse en la economía naranja.

3.2. Presencia violeta en las Comunas

La economía violeta o economía de la mujer no está limitada a un sector social o geográfico específico, sino que se encuentra distribuida en todo el municipio de Cochabamba. Sin embargo, algunas comunas muestran una mayor concentración de actividad creativa femenina que otras.

Figura 5

Distribución de empresas y emprendimientos por comunas

Fuente: Elaboración propia 2024

El análisis de la figura 5 revela que la comuna Alejo Calatayud destaca por tener la mayor presencia de emprendedoras creativas femeninas, alcanzando un 29%. Resulta llamativo este hecho considerando que el centro histórico del municipio, que es un importante núcleo económico, se encuentra principalmente en la comuna Adela Zamudio, la cual tiene una presencia del 28%. La tercera comuna con notable presencia es Valle Hermoso con el 11%, siendo está tercera comuna junto con Alejo Calatayud parte de la zona sur del municipio.

Por lo tanto, resulta crucial implementar políticas de apoyo específicas para la zona sur del municipio, con el fin de crear condiciones propicias que favorezcan el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres. Estas políticas pueden abordar aspectos como acceso a financiamiento, capacitación empresarial y creación de redes de apoyo, contribuyendo así a fortalecer el ecosistema emprendedor femenino en la región.

4. Tamaño de la economía de la mujer en la economía naranja

Parte de la relevancia económica atribuible a este grupo de mujeres creativas se deriva del tamaño de la entidad empresarial o del proyecto que están dirigiendo, este factor nos invita a examinar cómo están abordando este desafío. En el marco de la economía naranja, se han segmentado las entidades económicas en tres categorías: la primera incluye a las empresas, las cuales están establecidas legalmente y cuentan con registro tributario, además de haber optado por inscribirse en SEPREC (antes conocido como FUNDEMPRESA), la segunda categoría abarca a los emprendimientos formales, los cuales tienen registro tributario pero aún no han formalizado su registro empresarial, por último, la tercera categoría comprende a los emprendimientos informales, los cuales carecen de cualquier tipo de registro legal, ya sea tributario o empresarial.

De acuerdo a la representación en la figura 6, el 78% de las unidades económicas lideradas por mujeres corresponden a emprendimientos informales, mientras que solo el 5% ha logrado constituirse como empresas formalmente establecidas. El predominio de unidades económicas informales lideradas por mujeres, representando el 70% del total, puede reflejar su participación en la economía creativa ; sin embargo, al realizar un análisis bivariado entre el tipo de

Figura 6
Unidades económicas según el tipo de unidad que lideran las mujeres

Fuente: Elaboración propia 2024

unidad económica y su antigüedad, con la suposición de que la formalización está influenciada por la duración de la unidad económica, encontramos resultados que desafían esta hipótesis. El análisis revela que no existe una correlación significativa entre la antigüedad de la unidad económica y su formalización, como lo demuestra el coeficiente de correlación de Pearson de 0,06, lo que sugiere una ausencia de relación directa o inversa entre estas variables.

Al examinar gráficamente estas variables (véase figura 7), observamos que, en el caso de los emprendimientos informales, aproximadamente la mitad tiene una antigüedad de hasta 5 años, en contraste 4% de ellos ha estado operativo por más de 15 años. Por otro lado, en el caso de las empresas formalmente establecidas, la mayoría tienen una antigüedad de hasta 5 años, mientras que un porcentaje significativo también cuenta con más de 10 años de existencia. En conclusión, los hallazgos de este análisis sugieren que, en el contexto de las unidades económicas lideradas por mujeres en la economía creativa, la antigüedad de la entidad no está fuertemente asociada con su formalización. Esto indica la presencia de otros factores

Figura 7
Tipos de unidades económicas y edad de la unidad económica

Fuente: Elaboración propia 2024

y dinámicas que influyen en la decisión de formalizar o permanecer como emprendimientos informales. Estos hallazgos resaltan la complejidad del proceso de formalización y la necesidad de una comprensión más profunda de los factores que influyen en las decisiones empresariales dentro de la economía creativa, especialmente en el contexto de la participación femenina en este sector.

5. Impacto en la economía de la mujer y la economía naranja

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo “PNUD” ha formulado Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS” para lograr impactar positivamente en el mundo, estos objetivos son un acuerdo de muchos países comprometiéndose a alinear sus políticas gubernamentales para cumplir tales fines; uno de estos objetivos es el ODS – 5 que propone “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, uno de los caminos para el logro de este objetivo es empoderar a las mujeres a través de la independencia económica

(empresas y emprendimientos liderados por mujeres) y la generación de empleo digno para las mujeres. Para poder analizar más de cerca este impacto se considerarán tres variables; generación de empleo, el impacto económico y el mapeo de esta economía en el municipio.

5.1. Generación de Empleo

La economía de la mujer dentro del sector de la economía naranja, representada por unidades económicas creativas lideradas por mujeres, se estima que ha generado aproximadamente 9,220 empleos directos en el municipio de Cochabamba, según se observa en la figura 8; esto implica que, en promedio, cada una de estas unidades económicas emplea directamente a nueve personas, lo que constituye un impacto positivo en la región. Sin embargo, es importante señalar que el impacto específico de estas unidades económicas en el empleo femenino es relativamente bajo, ya que solo el 5% del empleo directo generado está ocupado por mujeres.

Figura 8
Aporte al Empleo Directo en el Municipio de Cochabamba

Fuente: Elaboración propia 2024

A pesar de la contribución positiva al empleo en la región, la baja representación de mujeres en los roles de empleo directo dentro de estas unidades económicas creativas lideradas por mujeres, sugiere que existen barreras o desafíos específicos que limitan la participación femenina en esta área. Para promover una mayor equidad de género y maximizar el potencial económico de las mujeres en la economía naranja, es fundamental abordar estas barreras y trabajar hacia la creación de entornos más inclusivos y accesibles para las emprendedoras y trabajadoras femeninas. Este enfoque no solo fortalecerá la economía local, sino que también impulsará el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades a nivel Cochabamba y en el país.

5.2. Impacto económico

El impacto económico de estas unidades económicas creativas lideradas por mujeres puede analizarse a través de los ingresos que están generando, los ingresos mensuales agregados estimados son de 14 millones de bolivianos mensuales con un promedio de 14.700 bolivianos mes por unidad económica, cabe aclarar que estos ingresos mensuales son ingresos brutos donde todavía no han sido tomados en cuenta gastos administrativos ni operativos. Analizando este aporte económico según sectores económicos, el sector con mayor ingreso económico es Arte y Patrimonio con 9,5 millones de bolivianos mensuales mientras que Áreas de Soporte para la Creatividad (Educación Creativa) tiene cerca de 500 mil bolivianos mensuales de ingresos.

Por otro lado, y de manera complementaria al análisis, vemos los datos del pago mensual de sueldos y salarios que de manera agregada aportan a la economía con 4,5 millones mensuales de bolivianos que corresponde al 31% del ingreso total agregado mensual. La relación de ingresos por ventas mensuales con el pago de sueldos mensuales por sector económico, en Arte y Patrimonio que corresponde al sector que tiene más ingresos por ventas mensuales realiza un gasto mensual por pago de sueldos mismo que corresponde al 30% del ingreso, en el sector que corresponde a la Educación Creativas (Áreas de Soporte para la creatividad) tiene un gasto mensual de 189.750 bs en sueldos y salarios pero la relación con respecto al ingreso por ventas de 41%; en Nuevas Tecnologías y desarrollo de Software (Creaciones Funcionales Nuevos Medios y Software) el pago de sueldos corresponde a 549.500 bolivianos mensuales que corresponde al 33% del pago sueldos y salarios.

Figura 9
Ventas y sueldos totales mensuales y promedios mensuales por sector económico

Fuente: Elaboración propia 2024

Si bien el sector de Arte y Patrimonio es el que tiene mayores ventas y mayor pago de sueldos y salarios mensuales como se muestra en el gráfico 8, analizando la relación de cuanto del ingreso por ventas va destinado al pago por sueldos y salarios se observa que esta relación es menor a otros sectores, esto también se evidencia al ver en el mismo gráfico los promedios mensuales en cada sector tanto en ventas como en pagos de sueldos y salarios mensuales, el sector de Arte y Patrimonio es el que tiene los promedios más bajos y sectores como Rumbo a la industria creativa o Creaciones funcionales, nuevos medios y software tienen los promedios más elevados.

Esta diferencia entre valores globales y promedios se puede explicar en el caso de Arte y Patrimonio por la cantidad de unidades económicas presentes en este sector (77% del total de censados) unidades pequeñas que sumadas hacen un gran número de ventas y sueldos mensuales pero que al promediar nos muestra que son pequeñas, siendo el promedio para una unidad económica un valor mensual estimado de ventas de 13.000 Bs y pago de sueldos y salarios de 3.900 bs

Figura 10

Gráfico de Dispersión entre Ventas y Sueldos mensuales por tipo de unidad económica

Fuente: Elaboración propia 2024

mensuales. Mientras que Rumbo a la industria creativa que representa el 7% del total de los censados siendo la tercera en importancia, sus valores agregados también la hacen la 3ra en importancia, pero al revisar los valores promedios ocupan el primer lugar con valores mensuales estimados de 23.600 bs por ventas y 6.800 bs en sueldos y salarios, valores que casi duplican al de Arte y Patrimonio.

Las unidades económicas que se consideran emprendimientos informales muestran una dispersión alejada de la línea esperada en el extremo derecho superior del gráfico; esto sugiere que estas unidades económicas tienen una relación diferente entre sus ingresos por ventas y los pagos por sueldos y salarios en comparación con otros sectores económicos.

Una observación interesante es que, a medida que los ingresos por ventas de estos emprendimientos informales aumentan, tienden a gastar menos en el pago de sueldos y salarios. Esto podría indicar varias posibilidades como, por ejemplo:

Empleo informal/subempleo o empleo familiar no remunerado: Es posible que estos emprendimientos estén utilizando mano de obra no remunerada, como trabajo familiar, o empleando a personas de manera informal o con contratos de trabajo precarios.

En el caso de pagos elevados de sueldos y salarios que no corresponden a niveles elevados de ingresos por ventas, podría darse por: Mala administración de ingresos: También se menciona que, en algunos casos, los emprendimientos informales podrían estar enfrentando una mala administración de sus ingresos. Por ejemplo, podrían estar gastando una proporción desproporcionada de sus ingresos en el pago de sueldos y salarios, lo que podría ser indicativo de una gestión financiera deficiente.

Conclusiones

La presencia y la participación de las mujeres liderando empresas y emprendimientos de economía naranja muestra el impacto significativo en diversos sectores, desde arte y patrimonio hasta las nuevas tecnologías y desarrollo de software; en estos escenarios cada vez más marcados por la innovación y la creatividad es importante seguir investigando y apoyando el potencial que tienen las mujeres como actores claves del crecimiento y transformación de la economía naranja. Esta economía creativa liderada por mujeres aporta a la economía por el

pago de sueldos y salarios, el manejo y contratación de proveedores, o la forma de distribución que tienen genera impacto en el empleo tanto directo como indirecto; las políticas públicas deben enfocarse en medidas como la creación de programas de capacitación empresarial adaptados a las necesidades de mujeres emprendedoras, establecer redes de mentoría, trabajo colaborativo, acceso fácil a recursos financieros.

Es importante fortalecer el ecosistema emprendedor femenino, puesto que no solamente fomentará la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, sino también se generará un impacto positivo en el desarrollo económico y social de la región.

Referencias Bibliográficas

- Agreda, V., & Zambrana, X. (2021). Perfil de la Mujer Emprendedora. Recorriendo juntos el camino de la mujer emprendedora, expectativas y desafíos. Insituto Mujer y Empresa - IME.
- Benavente, J. M., & Grazzi, M. (2018). Impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe. UNESCO.
- Buitrago, F., & Duque, I. (2014). La Economía Naranja, Una oportunidad infinita. Banco Interamericano de Desarrollo BID.
- BOP Consulting., & British Council. (2010). Guía práctica para mapear las industrias creativas. British Council ; [Bogotá.
- Cortizo, P., & Moresino-Borini, L. (2024). Creative Economy Outlook 2024.
- De Groot, O. J., Dini, M., Gligo, N., Peralta, L., & Rovira, S. (2020). Economía creativa en la revolución digital. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Department for Culture, Media and Sport. (2001). Annual Report 2001. United Kingdom.
- Hernández Igirio, R. S., & Vásquez Pino, E. I. (2020). Estrategias de gestión en la incertidumbre para el impulso de la economía naranja. Revista Boletín Redipe, 9(11), 228–234. <https://doi.org/10.36260/rbr.v9i11.1127>
- Hernández Olave, J. S. (2019). El ajedrez de la Economía Naranja en Colombia. Economía Creativa, 12, 82–102. <https://doi.org/10.46840/ec.2019.12.04>
- Juliao-Esparragoza, D., Lopez-Lambraño, M., & Muñoz-Santiago, A. (2020). Transición del concepto de industrias creativas y su papel en el entorno económico. I+D Revista de Investigaciones, 16(1), 225–237. <https://doi.org/10.33304/revinv.v16n1-2021018>
- Luzardo, A., Jesús, D. D., & Pérez, M. (2017). Orange Economy: Innovations you may not know were from Latin America and the Caribbean. IDB Publications. <https://doi.org/10.18235/0006354>
- Pastrana, P. C. (2021). Aproximaciones de perspectivas de género para el desarrollo de la economía y la industria cultural y creativa. Revista Anales, 60, 7–18. <https://doi.org/10.18537/auc.60.02>
- Peñalosa, O., & Cabrera, L. (2022). GUÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE “TERRITORIOS CREATIVOS.” ONU Habita.

- Querejazu, V. (2021). Emprendimiento femenino en Bolivia y autoconfianza. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*, 36, 43–78. <https://doi.org/10.35319/lajed.202136452>
- Rodríguez Oliva, L. I., & Luzardo, A. (2018). Economía creativa en América Latina y el Caribe: Mediciones y desafíos. *Inter-American Development Bank*. <https://doi.org/10.18235/0001308>
- Saiz-Alvarez, J. M. (Ed.). (2019). *Handbook of Research on Digital Marketing Innovations in Social Entrepreneurship and Solidarity Economics*: IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8939-6>
- Setyaningsih, S., Rucita, C. P., Hani, U., & Rachmania, I. N. (2012). Women Empowerment through Creative Industry: A Case Study. *Procedia Economics and Finance*, 4, 213–222. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00336-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00336-X)
- UNCTAD. (2008). *Creative Economy Report 2008*. https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf
- UNCTAD, & UNDP (Eds.). (2010). *Creative economy: a feasible development option*. UNDP [u.a.]. Available online at <https://unctad.org/publication/creative-economy-report-2010>
- UNCTAD (2022) *Creative Economy Outlook 2022*. Available online at <https://unctad.org/publication/creative-economy-outlook-2022>
- UNESCO. (2010). *Políticas para la creatividad*. UNESCO 2010.
- UNESCO, & PNUD. (2014). *Informe sobre la economía creativa: 2013 edición especial : ampliar los cauces de desarrollo local*. UNESCO.
- United Nations. (2020). *Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women*. Available online at <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/Policy-Brief-on-COVID-Impact-on-Women.pdf>
- UNIFRANZ. (2022, November 16). *Censo de Economía Naranja perfila el futuro motor económico cochabambino*. Universidad Privada Franz Tamayo. <https://unifranz.edu.bo/eventos/censo-de-economia-naranja-perfila-el-futuro-motor-economico-cochabambino/>